

Door schilderijen heen kijken

Röntgenonderzoek van kunst

In 1896 richtte Wilhelm Röntgen zijn stralen op de met loodwitverf geschilderde deur van zijn laboratorium en ontdekte tot zijn verbazing dat hij daar niet doorheen kon kijken. In de daaropvolgende jaren experimenteerden natuurkundigen in Duitse laboratoria volop met röntgenstralen op schilderijen. De Duitse fysicus Alexander Faber vroeg zelfs patent aan, maar toch zou het nog tot de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw duren vooraleer het röntgenonderzoek van schilderijen systematisch doorgevoerd en wijdverspreid werd. Waarom duurde dit zo lang? En gingen we door röntgenonderzoek ook op een andere manier naar kunst kijken?

Controverse

De eerste reacties op het röntgenonderzoek van schilderijen waren niet altijd even enthousiast. Wilhelm von Bode, directeur van de kunstmusea in Berlijn aan het begin van de twintigste eeuw, deed de nieuwe natuurkundige techniek zelfs af als nonsens. Die uitgesproken negatieve respons in de kunstwereld lijkt in direct verband te staan met de manier waarop de early adopters de techniek presenteerden, namelijk als een methode om echt van namaak en vervalsing, en meester van navolger te onderscheiden. Het resultaat was veel controverse en de trage aanvaarding van röntgenonderzoek in de kunstwereld.

Een mooi voorbeeld is Maximilian Toch, een scheikundige uit de verfindustrie, die in de eerste jaren na het einde van de Eerste Wereldoorlog met röntgenstralen naar de werken van Rembrandt keek. Samen met John Van Dyke, kunsthistoricus aan Rutgers University, kwam hij tot de sensationele conclusie dat de meeste schilderijen die toentertijd aan Rembrandt werden toegeschreven, in werkelijkheid het werk waren van zijn leerlingen en navolgers. In een spraakmakende lezing die hij in het American Museum of Natural History hield, creëerde hij veel opschudding met de claim dat maar één van de 27 aan Rembrandt toegeschreven schilderijen in het Metropolitan Museum of Art in New York van Rembrandts eigen hand was. De röntgenbeelden lieten penseelstreken zien die volgens Toch niet van Rembrandt konden zijn. De wetenschapper Toch had naar eigen zeggen objectief bewijs, de kunstkenners niet meer dan een subjectief oordeel. Maar die laatste deden Tochs argumenten af als de onwetendheid van een wetenschapper over schilderkunst.

Ook in Nederland stonden wetenschap en kennerschap tegenover elkaar. In 1925 publiceerde de connaisseur Cornelis Hofstede de Groot een uitvoerig stuk met de titel *Echt of onecht? Oog of chemie?* naar aanleiding van het proces Müller versus De Haas. De zaak betrof een mansportret dat Hofstede de Groot aan Frans Hals had toegeschreven – een toeschrijving die betwist werd op basis van de rapporten van verschillende experts, waaronder F.E.C. Scheffer, hoogleraar anorganische scheikunde in Delft. Hofstede de

Groot weigerde de argumenten van Scheffer te adresseren, omdat naar eigen zeggen, men niet met een scheikundige over kunst kan redetwisten. In antwoord op de vraag die in de titel van zijn stuk besloten ligt, koos Hofstede de Groot zonder reserve voor het oog als de hoogste autoriteit inzake kunst, net zoals het oor dat is voor muziek. Het is niet aan de wetenschapper gewapend met stemvork of reageerbuis om te oordelen over kunst.

Diagnose van een schilderij

Connaisseurs zoals Hofstede de Groot schreven hun expertise gedeeltelijk toe aan aangeboren talent; ze waren begiftigd met (letterlijk) een oog voor schilderkunst en beschikten over een bovengemiddeld geheugen voor vorm, kleur en lijn. Maar talent alleen volstond niet, het oog diende ook geoefend te worden door aandachtig en herhaaldelijk naar schilderijen te kijken. Hofstede de Groot roemde de trein als de belangrijkste uitvinding in de ontwikkeling van de kunstgeschiedenis. Treinreizen maakten het bezoek aan vele musea mogelijk. Daar kon de connaisseur kritisch kunstwerken aanschouwen en vergelijken. Foto's hielpen ook in het vergelijkend onderzoek, maar ze waren geen substituut voor het origineel. Foto's waren belangrijk voor het uitvoerig documenteren van schilderijen en de fysieke toestand waarin ze zich bevonden, maar wie echt met kennis van zaken over een schilderij wilde spreken die bekeek het origineel en bezocht het restauratieatelier.

Toch waren niet alle connaisseurs zo uitgesproken tegen de toepassing van natuurwetenschappelijke methodes in het kunstonderzoek. Ze konden een belangrijk, soms zelfs onontbeerlijk hulpmiddel zijn. Max Friedländer, een bekend connaisseur die over de methode van de kunstkenner ook een belangwekkend boek schreef, vond dat röntgenbeelden hielpen een 'diagnose' te stellen, zonder welke de restaurator niet aan de 'operatie' zou mogen beginnen. De medische terminologie is van Friedländer zelf en een gangbare manier om natuurwetenschappelijk onderzoek van kunst aan te duiden. Het is opvallend dat connaisseurs die de grondslagen van de methode van het kennerschap gelegd hebben, zoals de Italiaanse kunstcriticus Giovanni

Gedeelte van het schilderij *Jacob zegent de zonen van Jozef* door Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1656. Links een foto (wikimedia.org), rechts een afbeelding gemaakt met röntgenstraling (CC BY-NC-SA by Photography Department © Doerner Institut (München)).

Rogier van der Weyden, *De heilige Lucas schildert de Madonna*, Museum of Fine Arts, Boston, accession number 93.153.

Morelli, opgeleid waren in de geneeskunde. In de medische wereld hadden röntgenbeelden eerder hun intrede gedaan en het lijkt erop dat dit een bron van inspiratie was voor hun opname in de kunstwereld.

Friedländer omarmde röntgenbeelden, maar tegelijk waarschuwde hij ook. De ervaren connaisseur kan er veel uit leren, maar voor wie die ervaring niet heeft, zijn ze vooral verwarrend, wat leidt tot foutieve afleidingen en het trekken van verkeerde conclusies. Friedländer wist dit uit eigen ervaring door zijn betrokkenheid bij het onderzoek naar het schilderij *De Heilige Lucas schildert de Madonna*, waarvan vier kopieën bekend waren. Conservatoren in Berlijn en Boston discussieerden indertijd over de toeschrijving aan Rogier van der Weyden. Röntgenbeelden van het paneel in het Museum of Fine Arts in Boston lieten duidelijk zien dat de schilder de positie van het hoofd had veranderd. Uit de beelden kon dus worden afgeleid dat dit paneel het origineel was, wat tegelijk het potentieel van röntgenbeelden voor het kunstonderzoek onderschreef. Maar Friedländer was veel minder te spreken over de verkeerde interpretaties van de röntgenbeelden door de conservator in Boston op basis van diens foutieve veronderstelling dat de röntgenbeelden een onderscheid zouden kunnen laten zien tussen de originele verf en de retouches van de restaurator.

Archief van röntgenbeelden van schilderijen

Röntgenbeelden konden een meerwaarde voor het kunstonderzoek betekenen, maar ze vereisten ook nieuwe

vaardigheden en kennis die kunsthistorici zich zouden moeten eigen maken. Kunsthistorici hadden kennis nodig van de fysica van röntgenstralen en ze dienden waarnemingsvaardigheden te verwerven om de röntgenbeelden juist te kunnen interpreteren. Daar lag de uitdaging voor Alan Burroughs, die een sleutelrol speelde in de ontwikkeling van het röntgenonderzoek van kunst. Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw legde Burroughs een archief van röntgenbeelden van schilderijen aan. Dat deed hij aanvankelijk op basis van de collectie van het Fogg Art Museum bij Harvard University in Cambridge, Massachusetts. Maar later trok hij met een draagbaar röntgenapparaat door de Verenigde Staten en Europa om opnames te maken. Vanuit Cambridge dirigeerde hij ook een internationaal netwerk, waarin röntgenbeelden werden uitgewisseld. Een belangrijke eigenschap van röntgenbeelden is dat ze – net als foto's trouwens – draagbaar zijn. Op deze manier bracht Burroughs het omvangrijkste archief van röntgenbeelden bij elkaar. Juist door de draagbaarheid van de beelden en de omvang van het archief kon het dienen als lesmateriaal voor de kunstkenner en -historicus, die hiermee de mogelijkheid verwierf het oog te oefenen en de penseelstreken van schilders die in de röntgenbeelden zichtbaar werden met elkaar te vergelijken. Burroughs stelde zich een cursus voor over de wetenschappelijke studie van schilderijen die de student zou leren kijken en leren röntgenbeelden te interpreteren door hem een taal aan te bieden voor de beschrijving van deze beelden. Die taal ontleende formuleringen aan de meer traditionele kunsthistorische woordenschat om tekeningen met zwart potlood te beschrijven. De natuurkundige eigenschappen van röntgenstralen maakten de beelden uitermate geschikt om het gebruik van loodwitte verf in een schilderij te bestuderen. *Shadowgraphs*, zoals Burroughs röntgenbeelden noemde, zijn als tekeningen in verf.

Burroughs slaagde erin röntgenopnames tot een standaardgereedschap in het kunstonderzoek te maken. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot, want aanvankelijk was de ontvangst in de kunstwereld uitgesproken negatief. Burroughs slaagde erin het tij te keren door de röntgenbeeldtechniek op een andere manier te presenteren. Tijdens zijn initiële experimenten met röntgenopnames van werk in de collectie van het Fogg Art Museum ontdekte hij een portret van Frans Pourbus de Jongere onder een overschildering, die vervolgens verwijderd werd. Burroughs stelde de ontdekking voor als een overwinning van de wetenschap op de connaisseurs. De röntgenbeeldtechniek zou in de plaats komen van het oordeel van de kunstkenners. Op die nogal agressieve manier probeerde hij de röntgenbeeldtechniek aanvaardbaar te maken in de kunstwereld. Maar Burroughs' voorstelling van zaken was nogal gekleurd. Het schilderij was niet lukraak gekozen; het was algemeen bekend dat het om een negentiende-eeuwse overschildering ging. Burroughs' röntgenbeeld bevestigde dus wat al met andere dan natuurwetenschappelijke methodes bekend was; het bracht niets radicaal nieuws en onverwachts aan het licht. Door de veelal afwijzende reacties die volgden, veranderde Burroughs in de daaropvolgende jaren

van tactiek. Bij de aanleg van het archief werd de röntgenbeeldtechniek eerder een methode van documentatie dan authenticatie. In zijn standaardwerk *Art Criticism from a Laboratory*, gepubliceerd in 1938, stelde hij röntgenopnames voor als louter een hulpmiddel bij de oordeelvorming van de kunstkenner, die desalniettemin het laatste woord had.

Natuurwetenschappelijk onderzoek van schilderijen

Rond die periode werd het natuurwetenschappelijk onderzoek ook een onderdeel van het kunsthistorische onderwijs aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. In dit proces was er een belangrijke rol weggelegd voor Martin de Wild. De Wild behoorde tot een familie van vooraanstaande restauratoren die al een paar generaties in het vak zaten en restauraties uitvoerden in opdracht van onder meer het Mauritshuis. Martins oom Carel en zijn vader Derix toonden belangstelling voor het natuurwetenschappelijk onderzoek van schilderijen. Tijdens de restauratie van verschillende groepsportretten van Frans Hals tussen 1911 en 1927 betrokken ze voor het eerst het onderzoek van een scheikundige, Gosen van der Sleën. Dat deed de natuurwetenschappelijke interesse bij Martin ontbranden, die een opleiding tot scheikundig ingenieur voltooide. In 1928 verdedigde hij zijn proefschrift bij de toenmalige Technische Hogeschool in Delft. De titel van het proefschrift luidt *Het natuurwetenschappelijke onderzoek van schilderijen*. Het werd later ook in het Engels vertaald en breed bekend. Een hoofdstuk van het proefschrift was volledig gewijd aan de röntgenbeeldtechniek.

In 1938, het jaar waarin Burroughs' *Art Criticism from a Laboratory* verscheen, werd De Wild aangesteld als priva doceent aan het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit Utrecht. Zijn leeropdracht betrof het natuurwetenschappelijk onderzoek van schilderijen. In zijn oratie maakte hij duidelijk hoe hij dit wilde aanpakken; hij zou vooral inzetten op het aanleren van een nieuwe manier van kijken aan de studenten kunstgeschiedenis. Die kennis was nodig zodat toekomstige kunsthistorici (onder meer) röntgenbeelden zouden kunnen interpreteren. De aanstelling van De Wild kwam er niet zomaar. Ze paste in een bredere visie op het kunsthistorische vak dat vooral de nadruk legde op formele analyse. Voor het kunsthistorisch onderwijs konden de docenten putten uit een zogenoemde technische verzameling die door assistent J.T.A. Swillens bijeen werd gebracht (en die vandaag als de Swillenscollectie in het Utrechtse Universiteitsmuseum wordt bewaard). Die verzameling bestond uit een allegaartje van objecten, van een draagbare schilderijdoek van rond 1830 tot een optisch instrument uit de jaren dertig van de vorige eeuw, maar ook flesjes met pigmenten waarvan sommige door De Wild zelf in zijn Utrechtse laboratorium vervaardigd werden en mappen vol röntgenopnames, vaak geknipt uit boeken en tijdschriften.

Het duurde dus vijftien tot twintig jaar vooraleer het röntgenonderzoek van kunst vervelde van een controverse techniek tot een standaardmethode die in col-

Alan Burroughs gebruikt röntgenfotografie om een kunstwerk te onderzoeken, 1941. Foto: HUP Burroughs, Alan (1), Harvard University Archives.

legezalen werd gedoceerd. Het vereiste enerzijds dat de early adopters de kracht van hun aanspraken temperden en anderzijds dat kunsthistorici leerden röntgenopnames te duiden en interpreteren. We kunnen lering trekken uit deze geschiedenis voor de inrichting van het onderwijs van natuurwetenschappelijke methodes van kunstonderzoek vandaag. Ze hebben de beste kans van slagen als ze ingebed zijn in kunsthistorisch onderwijs dat studenten affiniteit met materiaal en techniek bijbrengt alvorens ze onder te dompelen in het natuurwetenschappelijk onderzoek van kunstwerken. Pas dan kan de dialoog tussen natuur- en geesteswetenschappen een samenspraak in plaats van een twistgesprek worden.

Sven Dupré is hoogleraar geschiedenis van kunst, wetenschap en techniek bij de UU en de UvA. Hij leidt het ARTECHNE-project dat financiering ontvangen heeft van de European Research Council als onderdeel van het European Union's Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma (grant agreement No 648718).

REFERENTIES

- 1 Esther Van Duijn en Mireille te Marvelde, *The Art of Conservation VII: Hopman and De Wild. The Historical Importance of two Dutch Families of Restorers*, *The Burlington Magazine* 158, 812-823 (2016).
- 2 Francesca G. Bewer, *A Laboratory of Art: Harvard's Fogg Museum and the Emergence of Conservation in America, 1900-1950*, New Haven, Yale University Press (2010).
- 3 Augustin Cerveaux en Evan Hepler-Smith, *Quest for Permanence*, *Chemical Heritage* 31-1, 20-26 (2013).